

ARRITJE DHE SFIDA NË PROCESIN E CERTIFIKIMIT TË EKSPERTËVE TË KONTABILITETIT (KM DHE EKR): KUADRI LIGJOR DHE INSTITUCIONAL

Juna DAFA¹, Anila BOSHNJAKU²

Abstract

Over the past 20 years, as a result of globalization, our country has made significant changes in the field of accounting. These changes initially consisted in the implementation of IFRSs, the drafting of NASs and the harmonization of NASs with IFRSs for SMEs. Another important change has to do with the legislation governing the accounting profession. This paper aims to present the changes that have been made to the accounting law regarding the liberal professions in the framework of the European integration process. Also, this paper addresses the evolution of audit legislation in our country, emphasizing the need for these changes and challenges. This paper reveals that Albania has made progress in aligning its legislation with that of the EU. One of the laws that has been amended is the one that regulates the liberal professions that perform the audit of financial statements. Given the developments in the global framework regarding the processes of growth and quality improvement of these liberal professions, our country has also paid due attention to the reform of the legal and institutional framework related to these professions.

Kuadri i përgjithshëm i zhvillimit të reformës

Në drejtimin e një njësie ekonomike ka një rëndësi të dorës së parë informacioni kontabël. Marrja e vendimeve nga ana e drejtimit të njësive ekonomike teorikisht dhe praktikisht ndikohet mjaft nga disponimi i informacionit nëpërmjet raportimit financiar. Ky informacion është i nevojshëm pasi ndihmon në menaxhimin e riskut dhe hartimit të strategjive për të rritur performancën ekonomike dhe sigurimin e qëndrueshmërisë së biznesit. Përmirësimi dhe rregullimi i auditimit ligjor të pasqyrave financiare të njësive ekonomike ka rëndësi të veçantë për faktin se nëpërmjet këtij procesi sigurojmë pasqyra financiare të besueshme dhe transparente, të cilat janë të domosdoshme për të gjitha palët e interesuara si: administrata shtetërore, sistemi bankar dhe financiar, si dhe vetë bizneset. Në të njëjtën kohë, raportimi financiar i shëndoshë dhe transparent luan një rol kyç në rritjen e besimit të investitorëve të brendshëm dhe të huaj, si një kriter i rëndësishëm për inkurajimin e investimeve, inovacionit dhe rritjes ekonomike në vend.

Nevoja e një raportimi financiar sa më cilësor lidhet me faktin që nëpërmjet tij: i) merret një informacion i detajuar lidhur me kompaninë, ii) mundëson një tablo të ecurisë së aktivitetit në kohë, iii) mundëson nënshkrimin dhe realizimin e marrëveshjeve institucionale të cilat synojnë sigurimin e cilësisë dhe

¹ Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Email: junadafa@gmail.com

² Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Email: aboshnjaku@ubt.edu.al

integritetit të shërbimeve të kontabilitetit dhe auditimit, iv) vendos standarde cilësore lidhur me raportimin nga biznesi.

Nga ana tjetër, në kuadër të angazhimeve që ka vendi, përmirësimi cilësor i informacionit kontabël dhe raportimit financiar është kërkesë e cila synon një përjasje të integruar në kuadër të Tregut të Përbashkët Evropian.

Eksperienca e deritanishme e zhvillimeve në botë dhe në vendin tonë ka dëshmuar se përmirësimi i rolit të KM dhe EKR është një proces kompleks për vetë specifikat që ka në vetvete, por edhe për faktin se në këtë proces janë të përfshirë një numër aktorësh/grupesh interesi në secilën fazë të zinxhirit të këtij procesi që përfshin; certifikimin, regjistrimin, edukimin e vazhdueshëm profesional dhe mbikëqyrjen e kontrollin e cilësisë. Madje një sfidë e kohës, nisur nga ndryshimet e shpejta e komplekse në ekonomi, është edhe promovimi dhe rritja e rëndësisë së rolit të KM dhe EKR si profesione.

Qeveria shqiptare ka ndërmarrë një sërë reformash të lidhura me luftën kundër informalitetit, evazionit fiskal, korrupsionit, përmirësimit të transparencës. Reformat në fushën e kontabilitetit dhe raportimit financiar janë pjesë e këtyre reformave, të cilat kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në përmirësimin e klimës së investimeve pasi një proces raportimi transparent e cilësor rrit besueshmërinë e tyre lidhur me aktivitetin e njësive ekonomike.

Ndryshimet dhe përmirësimet e vazhdueshme të standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare të kontabilitetit ka imponur nevojën për rritjen e cilësisë së ekspertëve. Prandaj reformat e ndërmarra synojnë edhe krijimin e një trupe ekspertësh të aftë e kompetentë dhe me specializimin e nevojshëm për t'u bërë ballë kërkesave gjithnjë në rritje të këtij procesi.

Kuadri ligjor

Në vitin 2009 u miratua Ligji: “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar”. Ky ligj kishte për qëllim të përmirësonte dhe forconte mbikëqyrjen publike të këtyre profesioneve. Gjithashtu ai synonte të përcaktonte dispozitat që rregullojnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare dhe të profesionit të ekspertit dhe rregullimin e funksionimit të organizatave profesionale që operojnë në fushën e kontabilitetit. Ky ligj ishte përpjekja e parë për të integruar në një kuadër të vetëm të gjithë spektrin e procedurave të organizimit dhe funksionimit të profesionit duke filluar nga edukimi dhe hyrja në profesion, konsolidimi i kompetencës profesionale, rritja e cilësisë së shërbimeve me interes publik, kontrolli i cilësisë dhe mbikëqyrja publike, standardet profesionale dhe etike. Ligji gjithashtu specifikonte detyrat dhe kompetencat e institucioneve të përfshira në këtë proces. Konkretisht mbikëqyrjen publike, e cila është kompetencë e Bordit të Mbikëqyrjes Publike, hyrjen në profesion që realizohej

nga Autoriteti i Certifikimit, organizimin e profesionistëve në organizata që bashkojnë profesionistët duke siguruar një bashkëpunim në funksion të rritjes së cilësisë së profesionistëve anëtarë të tyre.

Profesionet e KM dhe EKR janë ndër profesionet më delikate të lidhura me funksionimin e njësive ekonomike. Kjo për shkak të besueshmërisë që duhet të japin profesionistët te drejtimi i njësive ekonomike. Profesionistët duhet të jenë të pajisur me kompetencën profesionale, kompetencën teknike dhe kompetencën e procesit.

Hyrja në profesion u rregullua nëpërmjet krijimit të Autoritetit të Certifikimit, i cili ishte një institucion i pavarur që nëpërmjet testimave profesionale vlerësoi nëse kandidatët kishin njohuritë dhe aftësitë e kërkuara për të hyrë në këtë profesion.

Si rezultat i veprimit të ligjit të vitit 2009 u arrit të realizohej: i) rritje e efektivitetit të procesit të testimave dhe certifikimit, ii) u krijua një bazë me të dhënat e detajuara të hartuesve të tezave dhe rishikuesve të provimeve, iii) bashkëpunim më i ngushtë i Autoritetit të Certifikimit me Bordin e Mbikëqyrjes publike iv) rritje e transparencës me grupet e interesit.

Eksperienca e zbatimit të Ligjit të vitit 2009 nxorri në pah nevojën për disa përmirësime si: nevoja për rregullim të aplikimeve nga kandidatë që nuk janë diplomuar në degë ekonomik, ii) nevoja për përditësim të programeve të provimeve, iii) përmirësimi i kriterëve për subjektet e autorizuara nga Bordi i Mbikëqyrjes Publike për realizimin e kurseve të kualifikimit, iv) mbajtja e titullit të kushtëzohet me vijimin e trajnimeve.

Zbatimi i ligjit të vitit 2009 evidentoi disa problematika që duheshin adresuar si për shembull: i) Mbikëqyrje jo e shëndoshë e profesionit; ii) aplikimi jo efektiv i masave disiplinore, për shkak të paqartësive lidhur me to, iii) mbivendosje të kompetencave të institucioneve me rol mbikëqyrës të profesionit; iv) mospërputhje e terminologjisë me Direktivën e BE-së.

Pra, zhvillimet lidhur me procesin e integritit evropian të vendit si dhe problematikat e hasura gjatë zbatimit të ligjit, sollën nevojën për përmirësime të kuadrit ligjor dhe institucional lidhur me profesionet e KM dhe EKR. Kështu që, në vitin 2016, kuadri ligjor i profesionit (Ligji Nr.10091 datë 5.3.2009), u rishikua. Rishikimi i ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilitistit të miratuar” ishte konkretizim i reformës së ndërmarrë nga Ministria e Financave në bashkëpunim me Bankën Botërore për përmirësimin e raportimit financiar të shoqërive. Në të njëjtën kohë, ky rishikim synon përafrimin me *acquis të BE-së*, duke mbështetur kështu angazhimet strategjike të vendit për

anëtarësim në Bashkimin Evropian, konkretisht me kërkesat e Kapitullit 6 të *acquis* BE-se.

Ligji 10 091 datë 05.03.2009 u ndryshua me ligjin 47/2016 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 091, datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar". Ligji synon: i) Përafrimin e legjislacionit me atë të BE-së, në mënyrë që të përmbushë kërkesat e përcaktuara në Kapitullin 6 të *acquis*, ii) Përmirësimin e cilësisë së zbatimit të ligjit, duke përmirësuar dhe forcuar rolin e mbikëqyrjes së profesionit; iii) përmirësimin e terminologjive përkatëse, unifikimin e saj me synim shmangien e paqartësive.

Ligji synon të mundësojë standarde më të larta të cilësisë dhe përgjegjshmërisë së audituesve ligjorë dhe shoqërive të auditimit, nëpërmjet përmirësimit të procesit të certifikimit, mbikëqyrjes, si dhe ndërhyrjeve administrative.

Më poshtë po paraqesim disa nga përmirësimet në kuadrin ligjor dhe institucional të cilat u konkretizuan në ligjin e vitit 2016:

- A. përfundimin e përfshirjes në legjislacionin e vendeve të BE-së të kërkesave të Direktivës së auditimit ligjor të ndryshuar dhe të Rregullimit të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, në lidhje me kërkesa të veçanta të auditimit ligjor për entitetet me interes publik.
- B. Funksionimi i Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar bazohet në një ligj modern, që vlerësohet pothuaj në pajtim të plotë me Direktivën e Auditimit Ligjor të BE-së.
- C. Forcimi i rolit dhe pavarësisë të Bordit të Mbikëqyrjes Publike, Përmirësimi i strukturës, procesit të edukimit dhe përgatitjes së profesionistëve nga Organizata profesionale e audituesve ligjorë. Duke patur parasysh rolin që luajnë në këtë profesion dhe interesin publik që paraqesin, ligji ka synuar përmirësime që lidhen me mbikëqyrjen publike, ndër të cilat mund të përmendim:
 - Krijimin e një strukture mbështetëse me funksione administrative dhe mbikëqyrëse, e cila do të lehtësojë dhe mbështesë aktivitetin e BMP.
 - janë përcaktuar burimet e financimit të veprimtarisë së bordit dhe rregullat e mbledhjes së të ardhurave,
 - roli i Bordit do të fokusohet direkt, në kontrollin e cilësisë, të audituesve dhe auditimeve të entiteteve me interes publik, siç janë bankat e nivelit të dytë, shoqëritë e sigurimit dhe të risigurimit, si dhe një numër ndërmarrjesh të mëdha, me pronësi shtetërore dhe /ose private, që do të përcaktohen nga qeveria në një kohë të dytë si entitete me interes publik. (janë përcaktuar me VKM janar 2019).

Pra kontrolli i cilësisë për auditimet e njësisve ekonomike me interes publik, organizohet nga Bordi i Mbikëqyrjes Publike. Kontrolli i cilësisë për auditimet e njësisve ekonomike që nuk janë me interes publik, mund të kryhet nga organizata profesionale e audituesve ligjorë nëpërmjet një komiteti, në përbërje të të cilit ka auditues ligjorë dhe jopraktikues, në rast se BMP ja delegon këtë detyrë.

Ligji parashikon forcimin e rolit të organizatës profesionale të audituesve ligjorë për **edukimin profesional të kandidatëve dhe përgatitjen e profesionistëve auditues ligjorë** nëpërmjet ndërhyrjeve si:

- hartimin e kurrikulës për programin e përgatitjes dhe të trajnimeve profesionale për kandidatët që kërkojnë të hyjnë në profesion. Të gjitha modulet profesionale, siç janë raportimi financiar, auditimi dhe dhënia e sigurisë, performanca menaxheriale, tatimet e taksat, legjislacioni i biznesit dhe etika profesionale, kërkojnë ridimensionim të procesit të edukimit që do të bëjnë të mundur që IEKA të marrë rolin e lidërshiptit në profesionin kontabël.
- janë përcaktuar testet për njohuritë e aftësive profesionale sipas disiplinave të cilat duhet të jenë në përputhje me kërkesat e standardeve ndërkombëtare të edukimit të IAESB.
- Kompetenca e hartimit të Programit të përgatitjes profesionale të audituesve ligjorë, është e organizatës profesionale,
- hartimin e programeve të kualifikimit të vijueshëm të anëtarëve të tij dhe të rregullave për organizimin dhe monitorimin e kualifikimit.

Roli i organizatës profesionale është forcuar edhe përsa i takon **regjistrimit të Audituesve ligjorë dhe të shoqërive audituese**. Është organizata profesionale ajo që krijon Komitetin e Regjistrimit dhe harton rregullat e funksionimit të tij. **Audituesit ligjorë mund të kryejnë edhe shërbimet e kontabilitetit, shërbimet e rishikimit e të dhënies së sigurisë ose shërbime të tjera**, sipas përcaktimeve të bëra për to në standardet dhe deklaratat e IAASB-së, kur ato janë në pajtim me natyrën e profesionit dhe me kërkesat e legjislacionit në fuqi. Në të gjitha këto raste duhet të zbatohen dispozitat e këtij ligji për ruajtjen e pavarësisë dhe shmangien e konfliktit të interesit.

Me ndryshimet që iu bënë ligjit 10091 me ligjin 46/2016 **janë rritur kufijtë e auditimit ligjor të pasqyrave financiare të entiteteve të biznesit**.

Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm:

- i. totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh;
- ii. shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh;
- iii. ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël.”.

Ndryshimet përkatëse në ligjin nr.10 091, datë 05.03.2009, “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, u bënë kryesisht nga qëllimi për përafrimin e legjislacionit tonë me atë të BE-së.

Nëpërmjet këtyre ndryshimeve, nëpërmjet të cilave synohet përafrimi me legjislacionin e fushës në BE, do të përmirësohet procesi i raportimit financiar. Përmes një raportimi financiar më të shëndoshë, do të rritet besueshmëria e investitorëve të brendshëm dhe të huaj ndaj ekonomisë shqiptare.

Më konkretisht, sqarimet për ndërhyrjet në ligj jepen më poshtë:

1. **Ndryshimi i terminologjisë:** Reformulohet titulli i ligjit duke ndryshuar termin “ekspert kontabël i regjistruar” me termin “auditues ligjor”, duke unifikuar kështu terminologjinë me direktivën përkatëse, qartësohet kuptimi i termave “auditim ligjor” dhe “shoqëri auditimi”. Gjithashtu, edhe kuptimi i “Entitete të Interesit Publik”, si dhe rregullohet termi për audituesit ligjorë që nuk e ushtrojnë profesionin, në përputhje me Direktivën.
2. **Roli i strukturave:** i) Rregullon rolin e Bordit të Mbikëqyrjes Publike, përbërjen, kriteret e anëtarësimit, funksionimin dhe financimin e tij. Ky ndryshim, bëhet në përputhje me kërkesat e Direktivës evropiane të auditimit ligjor. Kështu, edhe sipas Direktivës, anëtarët e Bordit duhet të jenë të gjithë jo-praktikues. Gjithashtu, për të ushtruar veprimtarinë e tij në mënyrë normale është e nevojshme që Bordi të mbështetet nga një strukturë teknike. Për këtë arsye, është e nevojshme sigurimi i burimeve të nevojshme të financimit të aktivitetit të Bordit. ii) Përmirëson mënyrën e funksionimit të Këshillit Drejtues të organizatës profesionale të audituesve ligjorë. iii) Ndryshon “Autoriteti i Certifikimit” në “Komision të Provimeve të Aftësive Profesionale”. Ky komision kalon në varësi të Bordit të Mbikëqyrjes Publike duke synuar kështu rritjen e pavarësisë, si dhe rigozitetin e këtij komisioni në mbarëvajtjen e procesit të provimeve, bazuar edhe në praktikat më të mira ndërkombëtare. iv) ndryshon “Autoritetin e Regjistrimit” në “Komitet të Regjistrimit”, duke e kaluar në të njëjtën kohë këtë komitet në varësi të organizatës profesionale të audituesve ligjorë, me qëllim përmirësimin dhe lehtësimin e këtij procesi.

3. **Procesi i përgatitjes dhe formimit profesional:** i) Rregullohet procesi i përgatitjes dhe formimit profesional duke u bazuar në Standardet Ndërkombëtare të Edukimit të Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Edukimit Kontabël. ii) bëhen ndryshimet për mënyrën e kryerjes së stazhit profesional, duke synuar përmirësimin dhe forcimin e tij. iii) ndryshohet kurrikula e provimit të aftësive profesionale, duke e përshtatur atë me Direktivën evropiane të auditimit ligjor.
4. **Rregullimi i masave administrative:** Duke u nisur nga realiteti i deritanishëm, ku masat disiplinore kanë qenë të pakta dhe jo të efektshme, me këtë ndryshim realizohet një përcaktim më i saktë, sidomos i masave disiplinore për shkeljet e kryera nga audituesit ligjorë dhe shoqëritë e auditimit. Në përcaktimin e masave dhe gjobave përkatëse është marrë parasysh niveli i vendosur në vendet e rajonit për shkelje të ngjashme, duke i përshtatur me situatën në vendin tonë.

Përfundime

Shqipëria ka bërë hapa të konsiderueshëm përpara në kuadër të përafrimit të legjislacionit në fushën e auditimit ligjor, në kuadër të reformave që po aplikohen lidhur me proceset integruese të vendit në Bashkimin Evropian.

Kuadri ligjor aktual i ka dhënë një rol të spikatur Bordit të Mbikëqyrjes publike lidhur me kontrollat e cilësisë së auditimeve, nisur nga interesi i lartë publik që ato paraqesin.

Kuadri ligjor përcakton qartë funksionet dhe bën ndarjen e duhur të kompetencave mes instiucioneve të përfshira në procesin e edukimit, certifikimit dhe kryerjes së aktivitetit të audituesve ligjorë.

Referenca

Ligji 10 091 datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”

Ligji 10 091 datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, ndryshuar me ligjin 47/2016 “për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 091 datë 5.03.2009.”

<https://www.iaasb.org/>

<http://www.bmp.al/njoftime/>

Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar
Standardet Ndërkombëtare të Edukimit

Direktiva 2006/43/KE e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 17 maj 2006, “Mbi auditimet ligjore të llogarive vjetore dhe llogarive të konsoliduara, amendimin e direktivave të Këshillit 78/660/KEE dhe 83/349/KEE dhe shfuqizimin e direktivës së Këshillit 84/253/KEE”.

Cite this article as: Dafa, J & Boshnjaku, A. ARRITJE DHE SFIDA NË PROCESIN E CERTIFIKIMIT TË EKSPERTËVE TË KONTABILITETIT (KM DHE EKR): KUADRI LIGJOR DHE INSTITUCIONAL. Albanian Socio-Economic Journal, 2020, Issue 2, pp. 11-17.